

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Д И ОЖИРЕНИЕ**Қозыбаева Ж.Ж.**

ПФ НАО «МУС»

Резидент 2 года по специальности «Семейная медицина»

ПФ НАО «МУС»

Никифорова Д.С.*Резидент 1 года по специальности «Терапия»**Научный руководитель:**Заведующий кафедрой персонализированной медицины ПФ НАО «МУС», к.м.н. Кененбаева Б.Е.**г. Павлодар, Казахстан***VITAMIN D DEFICIENCY AND OBESITY****Kozybayeva Zh.**

PF NAO "MUS"

Resident for 2 years in the specialty "Family medicine"

PF NAO "MUS"

Nikiforova D.*S. 1-year resident in the specialty "Therapy"**Scientific supervisor:**Head of the Department of Personalized Medicine of the PF NAO "MUS", k.m.n. Kenenbayeva B.E.**Pavlodar, Kazakhstan***АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассматривается определенной возрастной категории молодых людей с периода от 18-44 лет, среднего возраста 45-59 лет настоящее время ожирение приняло масштабы эпидемии. Очень важными компонентами современной терапии ожирения в этом возрасте являются: мотивационное обучение, модификация поведенческих привычек и привлечение к активному участию в лечебном процессе, что демонстрирует данный клинический случай.

Исследования, проведенные Казахской академией питания, показали, что средняя распространенность избыточной массы тела среди молодых людей составила 29,7% у женщин 18-44 лет и 33,9% у мужчин 18-44 лет; ожирения — 25,8% у женщин 45-59 лет и 15,3% у мужчин 45-59 лет.

Это говорит о том, что более половины взрослого населения Казахстана (54,6% женщин и 50% мужчин) страдают избыточной массой тела или ожирением.

Что касается нашего население Павлодарской области, то у каждого пятого в возрасте от 18- 59 лет (14,7% мужского населения Казахстана) наблюдается избыточная масса тела (9,2%) или ожирение (5,5%).

ABSTRACT

This article examines a certain age category of young people from the period of 18-44 years, the average age of 45-59 years, currently obesity has taken on the scale of an epidemic. Very important components of modern obesity therapy at this age are: motivational training, modification of behavioral habits and involvement in active participation in the treatment process, which is demonstrated by this clinical case.

Studies conducted by the Kazakh Academy of Nutrition showed that the average prevalence of overweight among young people was 29.7% in women aged 18-44 and 33.9% in men aged 18-44; obesity was 25.8% in women aged 45-59 and 15.3% in men aged 45-59.

This suggests that more than half of the adult population of Kazakhstan (54.6% of women and 50% of men) are overweight or obese.

As for our population of Pavlodar region, every fifth person aged 18-59 years (14.7% of the male population of Kazakhstan) is overweight (9.2%) or obese (5.5%).

Ключевые слова: ожирение, неправильное питание, лишний вес.

Keywords: obesity, malnutrition, overweight.

Введение: Ожирение – заболевание, которое характеризуется излишним накоплением жира в организме, приводящего к увеличению массы тела. В большинстве случаев, ожирение развивается из-за избыточного потребления пищи (90% случаев), пониженного расхода энергии (малоподвижного образа жизни) и нарушения обмена веществ[1].

Цель исследования: проведение сравнительного анализа подходов к основным факторам

риска, способствующие предрасположенности к ожирению и обозначить профилактические меры.

Задачи нашего исследования:

1. Сравнительный анализ подходов к выявлению факторов риска, способствующие ожирению среди населения Павлодарской области;

2. Провести параллель в подходах рекомендаций по профилактике ожирения.

3. Выявить причинно-следственную связь между ожирением и ожирением.

Методы исследования: факторы, вызывающие ожирение. Предмет исследования: факторы риска,

Актуальность: В Казахстане доля возрастание взрослого населения прямо пропорционально их тяжелому положению. Оценить уровень витамина Д у взрослых и эффективность профилактического приема препаратов холекальциферола. Согласно Государственной программе развития здравоохранения Республики Казахстан 2020-2025 планируется 7 основных причин риска: высокое кровяное давление, табак, алкоголь, высокое содержание холестерина в крови, избыточная масса тела, недостаточное потребление овощей и фруктов, малоподвижный образ жизни. Так среди населения 5% имеют ожирение и 20% мужчин имеют избыточный вес. Потребление соли в Казахстане превышает рекомендуемый показатель ВОЗ, по некоторым данным в четыре раза. Ежедневное потребление казахстанцами фруктов и овощей ниже, чем среднеевропейский показатель.[3]

С целью определения факторов риска ожирения нами проведено анкетирование среди пациентов в поликлинике. В опросе приняли участие 80 пациентов разного пола в возрасте от 18-59 лет.

Ожирением является повышение массы тела на 20% и более от нормы, из-за роста жировой ткани. Заболевание приносит не лишь психофизический дискомфорт, но также активизирует заболевания позвоночника, суставов остальные расстройства. Ожирение увеличивает риск формирования подобных тяжелых для жизни заболеваний, как атеросклероз, гипертония, диабет, инсульт, инфаркт миокарда, заболевания почек и печени. Кроме того, ожирение способно привести человека к инвалидизации. Такие болезни, как грипп, ОРВИ, пневмония и многие другие заболевания, у пациентов с ожирением протекают тяжелее и продолжительнее, часто с рядом осложнений.

Развитию ожирения способствуют: частое переедание; неправильное питание (прием пищи на ночь, избыточное потребление углеводов, жиров, соли, газировок, алкоголя и других малополезных и вредных продуктов питания); малоактивный образ жизни (например, сидячая работа); наследственная предрасположенность; болезни нервной системы (повреждение области мозга, которая отвечает за

пищевое поведение); болезни эндокринных желез (опухоли, гипотиреоз, гипогонадизм); прием некоторых лекарственных препаратов (гормонов, антидепрессантов и др. бессонница, стресс; физиологические состояния).[2]

Экономический аспект – проводится эмпирический анализ динамики распространения ожирения и ожирения в стране, изучается связь избыточного веса с демографическими и социально-экономическими факторами, с положением трудоспособности, различными расходами, что вероятнее всего расходуется на лекарственные препараты, продукты, на образование детей, материальные расходы и оплаты коммунальных услуг и не хватает на достойное проживание.

Социальный аспект – наблюдение показывает, что, возраст 18 лет и выше, страдают от нехватки внимания и времени, акцент на гаджеты, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, нехватки общения с окружающим миром. С каждым годом по мере взросления доля ожирения статистики растет. С чем это может быть связано?

Во-первых, если взять жителей из Павлодара, проживающих на территории одного двора, контактирующие друг с другом, то вполне вероятно, что из года в год, в связи с естественным процессом, часть из них сократится по причине сопутствующих заболеваний, другая часть по причине наследственности, а третья в связи с нарушением работы сердца, увеличение жирового отложения, либо развитие сахарного диабета 2 типа. В итоге, мы видим, что вторая категория людей вынуждены оставаться дома, третья категория не в состоянии взаимодействовать с социумом. Помимо этого, с изменением темпа и условий жизни в XXI веке, подростки стали мишенью для эндокринных заболеваний, то есть возникает накопление жировой ткани вследствие получают инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия. В взаимосвязи со обширным диапазоном затяжных заболеваний – небольшой степень самочувствия.

Болезнь, ожирением

Нужно выделить, то что продолжительно несоблюдение порядка кормления приводит к прогрессированию болезни. К примеру, Оценка избыточного веса и ожирения: Антропометрия — измерение основных физических показателей человека. Включает в себя взвешивание, измерение длины тела, окружности груди и живота.

ИМТ в половозрастных группах БШ, %

Возраст, годы Age, years	ИМТ, кг/м ² BMI, kg/m ²	ИМТ в половозрастных группах БШ, %				
		< 18,5	18,5–24,9	25,0–29,9	30,0–34,9	35,0–39,9
Мужчины (n = 307) Males (n = 307) 18–29 (n = 39)	10,3	69,2	10,3	5,2	2,5	2,5
30–39 (n = 100)	13,0	51,0	23,0	10,0	1,0	2,0
40–49 (n = 97)	8,3	8,3 57,7	14,4	16,5	14,4 1,0	16,5
50–59 (n = 45)	13,3	66,7	11,1	6,7	2,2	-
Все возраста All ages	10,4 58,6	58,6	16,6	11,4	1,3	1,7
Женщины (n = 300) Females (n = 300)	16,9	17,8	22,8	24,2	20,3	
30–39 (n = 69)	8,7	49,3	23,2	14,5	4,3	-
40–49 (n = 73)	5,5	47,9	26,1	13,7	4,1	2,7
50–59 (n = 67)	6,0	53,7	22,4	13,4	3,0	1,5

В ряде случаев измеряют основные показатели дыхания (спирометрия) и силу мышц (динамометрия). Антропометрические индексы, рассчитанные по результатам этих измерений, различны для разных возрастов и полов и часто считаются более полезными, чем одни только измерения. Отношение веса к росту считают самым полезным показателем для оценки состояния. Индекс массы тела (ИМТ), вычисленный как вес (кг), разделенный на рост, возведенный в квадрат (м²), является простым показателем отношения веса к росту и обычно используется для классификации пониженной массы тела, повышенной массы тела и ожирения. Так как он не различает вес мышц и жира, ИМТ обеспечивает только грубое измерение содержания жира в теле. Такие показатели, как окружность талии и бёдер, служат измерению других аспектов композиции тела и распределения жира и влияют независимо и часто противоположным образом на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Измерение окружности талии — относительно простой и удобный показатель и может использоваться для оценки количества брюшного жира. Окружность бёдер предоставляет дополнительную ценную информацию о ягодично-бедерной массе и скелетной структуре. Кроме того, показатель окружности бёдер может ассоциироваться с плохим состоянием здоровья женщины (7). Поэтому отношение окружности талии к окружности бёдер (ОТБ) является важным показателем, так как позволяет определить запас жира на бёдрах; такой запас может быть и полезным для здоровья (6).

Как показало крупное международное исследование, проведенное экспертами Бергенского университета, ожирение, развившееся в возрасте до 40 лет в будущем повышает риск развития сахарного диабета 70%, нарушение полового созревания у женского пола — на 29%. В среднем, риск развития повышенный риск сахарного диабета и артериальной гипертонии, ишемическая болезнь сердца, был повышен на 64% у мужчин и 48% у женщин.

«Предотвращение набора веса может быть важной стратегией общественного здравоохранения для снижения рисков развития рака», — отмечают авторы университета г.Палермо, Италия исследования.

Ожирение повышает вероятность сохранения этой проблемы и в будущем, инвалидности и преждевременной смерти. Кроме того, с ожирением страдают от одышки, подвержены повышенному риску переломов, склонны к гипертонии, раннему проявлению признаков сердечно-сосудистых заболеваний, инсулинорезистентности и могут испытывать психологические проблемы.

Выводы:

1. Мы провели анализ влияние окружающей среды как фактор риска и пришли к выводу неблагоприятный экономический фактор, воздействие социума, условий быта, режим питания влияет на возникновение избыточной массы тела.

2. При метаболическом синдроме нарушается система обмен веществ, нарушается углеводный и липидный, пуриновый обмен и приводит к гормональным изменениям, клетки становятся бесчувственным к гормону инсулина и плохо усваивает глюкозу. Следовательно, при длительно сохраняющийся погрешности питания генерализуется, приводя к осложнению.

3. Изучив вышесказанное, можно утверждать, что ожирение – фактор развитие повышение артериального давление, нарушение работы сердца, увеличивается жировые отложения, развивается сахарный диабет 2 типа, который осложняет процесс дифференциальной диагностики между этими диагнозами и осложняет процесс реабилитации.

Литература

1. <http://www.sochi1gp.ru>
2. <https://bmcudp.kz/ru/patients/prevention/hl-s-center-archive/problema-izbytochnogo-vesa-naseleniya-kazahstana.html>
3. <https://primeminister.kz/assets/media/gosudarstvennaya-programma-razvitiya->

zdravookhraneniya-respubliki-kazakhstan-na-2020-2025-gody.pdf

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rasprostranennosti-lishnego-vesa-ozhireniya-i-neppravilnogo-pitaniya-sredi-podrostkov-vostochno-kazahstanskoj-oblasti/viewer>

5. Алимova И.Л. и др. Метаболический синдром у детей и подростков. / Под ред. Л.В. Козловой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 98с.

6. Avenell A et al. Systematic review of the long-term effects and economic consequences of treatments for obesity and implications for health improvement. *Health Technology Assessment*, 2004, 8:iii–iv,1–182.

7. Merten S et al. Do baby-friendly hospitals influence breastfeeding duration on a national level? *Pediatrics*, 2005, 116:702–708.

ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ГІПОКАЛЬЦІЄМІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЙ НА ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ

Шенмуха С.А.

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна.

<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>

Губар О.С.

науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна.

<https://orcid.org/0000-0003-4486-2377>

PREDICTORS OF THE DEVELOPMENT OF POSTOPERATIVE HYPOCALCEMIA WHEN PERFORMING OPERATIONS ON THE THYROID GLAND

Sheptukha S.

PhD, senior researcher, Scientific department minimally invasive surgery State institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» State Administrative Department, Kiev, Ukraine.

<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>

Hubar O.

researcher, Scientific department minimally invasive surgery State institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» State Administrative Department, Kiev, Ukraine.

<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>

АНОТАЦІЯ

Рання гіпокальціємія є одним з найчастіших ускладнень в ранньому післяопераційному періоді при операціях на щитоподібній залозі. Кілька досліджень намагалися визначити основні фактори що впливають на розвиток післяопераційної гіпокальціємії але чіткої відповіді отримано не було. Тому саме пошуку предикторів розвитку гіпокальціємії і присвячене дане дослідження. Матеріали та методи: Проведено ретроспективне дослідження історій хвороб 415 пацієнтів що були прооперовані одним хірургом з приводу різноманітної тиреоїдної патології. Наявність післяопераційної гіпокальціємії визначалась не лише за наявністю клінічних проявів а і за результатами визначення рівня кальцію іонізованого в крові на наступний день після операції. Під час дослідження також враховували наступні фактори: стать, вік, розподіл по віковим групам, функція залози до операції та передопераційний діагноз, передопераційний та післяопераційний рівень кальцію іонізованого в крові, обсяг оперативного втручання. Результати: за результатами дослідження стать, обсяг оперативного втручання та функція щитоподібної залози до операції показали суттєву кореляцію з розвитком післяопераційної гіпокальціємії. У пацієнтів жіночої статі ускладнення виникло у 16% (52 із 325) в порівнянні з 1,7% (1 із 60) у чоловіків. Суттєва різниця виникла і в залежності від обсягу оперативного втручання: після тотальної тиреоїдектомії з/без лімфаденектомією – 17,4% а при гемітиреоїдектомії – 1,1%. Тиреоїдний статус до операції також вплинув на розвиток ускладнення: при наявності тиреотоксикозу гіпокальціємія виникла у 34,7% випадків а при проведенні оперативних втручань з приводу іншої тиреоїдної патології – 4,5%. Висновок: Отримані результати дають можливість зробити висновок що лише стать пацієнта, обсяг оперативного втручання та наявність тиреотоксикозу до операції є основними факторами ризику розвитку післяопераційної гіпокальціємії. А вік пацієнта та характер патологічного процесу в щитоподібній залозі не є предикторами розвитку післяопераційної гіпокальціємії.